

QO‘QON XONI XUDOYORXON VA UNING IJODKOR FARZANDLARI TARIXI

Sherxon QORAYEV

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Ma’lumotlarga qaraganda, Qo‘qon hukmdori va minglar sulolasi vakili Xudoyorxon ibn Sheralixon ham she’rlar yozib turgan. Xudoyorxon she’riyatga va tarix faniga juda qiziqqan. Ko‘plab tarixiy asarlardan voqif bo‘lgan [1:625]. Binobarin, Akademik Sharif Yusupovning yozishicha, “Xudoyorxon nafaqat ilm – fan sohasida, balki she’riyatda ham ancha yuqori maqom topganini isbotlaydigan dalillar mavjud. Chunonchi, “Ulug‘ nahr” (Shahrixon ustiga qurilgan kanalning) asosiy qismi qazilib, daryo (Sirdaryo) o‘zanidan obi hayot ravon oqa boshlagach, bu vaqtlarga kelib nazmda kamol kasb etgan Xudoyorxon unga bag‘ishlab she’riy ta’rix bitganligi ma’lum [2:51]. Manbalarda bu haqda zikr etilgan[3:79]. Muarrix R. Nabiev o‘z kitobida o‘sha she’riy ta’rixdan quyidagi misralarni keltirgan:

Biyobon ahliga shafqat uchun men,

Chiqordim bir ulug‘ daryoi Sirdin.

Ki sahrolarda qazdurdim necha nahr,

Arig‘ balkim demay, monandiy bahr.

Xirad ravshan qilib ta’bim chirog‘i,

Ikinchi yil tugansa intihosi.

Dedi xoni zamon aflok: ulug‘ nahr,

Ki albatta bo‘lur ta’rix balig‘ nahr.

Olim R.Nabiev bu she’riy ta’rix xususidagi o‘z fikrini quyidagicha yakunlaydi: “Xonning o‘zi tomondan qayd etilgan kanal qurilishining boshlanish

va tugallanish sanasi “Ulug‘ nahr” (1286) va “Balig‘ nahr” (1287) iboralaridan kelib chiqadi”.

She’riy ta’rix bitish uncha-muncha nozimning qo‘lidan kelmaydigan, ijodkordan ham nazariy – amaliy tayyorgarlik, ham munosib iste’dod talab etadigan ishdir. Shuning uchun ham Xudoyorxon “Ulug‘ nahr” tugallanishini bu ta’rix janridagi o‘ziga xos asar bilan nishonlashi har jihatdan e’tiborga loyiqdir [2:51]. Mirzaolim Mushrif xon Shahrixon ustida ariq chiqarib, xiroji vaqf aylaganini “tarixi ulug‘ nahr” deb qayd etgan:

*Fasohat birla shah tarix adosin,
Qilib sochti og‘zidin duri guhar.
Zamir annuridin bo‘yla makshuf,
Bo‘lub ta’rixini dedi “ulug‘ nahr”[3:79].*

Avaz Muhammad Attor Ho‘qandiy “Tarixi jahonnamoyi” kitobida she’rning to‘liq shaklini keltirgan: “Mazkur sanada oliy sifat, oliy darajot, barakat manbasi bo‘lmish xon islom eli manfaati va xosu omga yordam uchun Sayhun nomli Sirdaryodan dengiz kabi anhor va kavsar misol ariq chiqarib, olamni yamyashil va jahonni hayot dengizidan serob qilib, Farg‘onaning islomiya mamlakatlarini obod qilib, shahar va dahalar barpo qildi. **Uning ta’rix va qasidasini buyuk martabali xon (Xudoyorxon) o‘zining zarif tab’i bilan topib, xushodoblik bilan turkiy alfozda ado qilganlar.** Bu duogo‘y uni tabarruk yuzasidan kitobat qaydiga kiritib, ushbu varaqlarda bitdi [4:420]. Nahr ta’rixi:

*Bihamdulloh, menga sultoni akbar,
Bo‘lib yoriy o‘zi ham shar’i rahbar.
Qilib boshimni toj ila sarafroz,
Menga lutf etdi taxt, masnadi zar.
Ulusni qildi lutf aylab muhabbat,
Mani shah etti taxt ustida dovar.
Menga yoriy bo‘lub lutfi xudovand,*

*Kim obod o'ldi sa'yimdin hama shahr.
Biyobon elig'a shafqat uchun man,
Ki sahrolarda qozdurdum necha nahr.
Chiqardim bir arig' daryoyi Sirdan,
Arig', balkim demay, monandi bir bahr.
Suvi hayvon suvidek keldi jonbaxsh,
Ki bal, hayvon suvi oldinda shashdar.
Ki ul jannatdin o'ldi asli majro,
Kim andoq salsabil yanglig' mutahhar.
Umidim ulki xosiyat bu suvdin,
Topib sahroda shahar o'lg'ay musavvar.
Shahar andoqki bo'lsa ming mamlot,
Mamlotinda ming masjid, minbar.
Azon mamlo minbar uzra yetsa,
Mavloning sam'ig'a Allohu akbar.
Shahodati minbar ustida muazzin,
Ki bersa nafi isbotin qilib jahr.
Muhammad Tangrinidurkim rasuli,
Desa tangrig'a shoyista payambar.
Bino bo'lsa madoris, xonaqoh ko'b,
Ki ilmi qol ila hol anda muzmar.
Bu umid ila daryodin chiqardim,
Ulug' nahrekim ul daryo barobar.
Xiradga dedim: "ey sayqalgari dil,
Sen et ta'rixi mirotin munavvar.
Xirad ravshan qilib ta'bim chirog'in,
Dedi xon anglamak nomi "Ulug' nahr [4:421]"*

Albatta, yuqoridagi baytlar Xudoyorxon yorqin iste'dodidan darak beradi.

Avaz Muhammad Attor Ho‘qandiyning ham Xudoyorxonga ergashib, ta’rix yozgan: “Mazkurkim, tab’i mavzun taqozosi ilan hazratlaridin zuhurg‘a kelgandin adosinda mubolag‘a ko‘rguzub va rishtai nazmg‘a tortqonidur. Ikkinchi ta’rix:

*Deyin shukr angakim xalloqi dovar,
Bu elga beri bir shohi muzaffar.
Ki shahlar burjidan bir gavhari pok,
Kelib olamg‘a berdi zebi afsar.
Qudumidin topib avrang ziynat,
Sharaflik boshidin aklili ahmar.
Sharaf Farg‘ona qasri tobt andin,
Havo avjida andoq charxi ahzar.
Demay Farg‘ona qasri sahni homug,
Zumurradgun turur tufrog‘i gavhar.
Chiqardi bahrdin nahrekim andoq,
Erur arzi aning daryo barobar.
Bo‘lub hama suyi tillo suyidek,
Ichib har sathi sabz o‘ldi qizil zar.
Qizil zar demayin balkim zumrad,
Javohirdin purdir, bul bahrdin bar.
Ichib daryo suyidin bo‘ldi serob,
Biyobon atsha tashna lablar.
Demay suvini bu hayvon suvidur,
Kim ul barcha suvi bar uzra bul nahr.
Nechuk avsofini til deb tugatgay,
Sifatda kelibdi ul daryoyi bequsr.
Demoqda vasfini yuz og‘iz,
Gahe har qaysida yuz til nukta parvar.
Balog‘at birla bir til bilsa yuz til,*

*Tugata olmay qolur vasfinda muztar.
Nechuk vasfini qilg'ungdursen, ey til,
Erursan bir xas, ul daryoyi be bar.
Shahi valo guharning sen duosin,
Desang qil xafiy til birla qil jahr.
Fasohat birla ta'rix adosin qilib,
Sochdi og'izdin duru gavhar.
Zamiri anvaridin beyla makshuf
Bo'lub, ta'rixini aydi "Ulug' nahr".
Ikkinchi yil tugansa intihosi,
Ki albatta bo'lur ulug' nahr [4:422]".*

Xudoyorxonning o'zigina shoir bo'lib qolmasdan, farzandlaridan bir nechasini ham nazm va nasr gulshanidan toza gullar terishida ilhomchi bo'lgan. Masalan, valiahd farzandi Nasriddinbekka nazm va nasrdan ta'lim berishni zamonasining eng yirik shoirlaridan Muhyiga topshirgan. Bir necha yil Andijon hokimi bo'lgan, Xudoyorxon taxtni tashlab Toshkentga jo'nashi bilanoq, otasi taxtni egallagan Nasriddinxonning yonida ustoz Muhyi hamisha hoziru nozir bo'lgan, o'z dono maslahatlari bilan unga hokimiyatni boshqarishda yordam berishdan tashqari, tuzukkina shoir va nosir darajasiga erishuviga ham salmoqli hissa qo'shgan.

Xonning yana bir farzandi Fansurullobek ham Muhyi va Furqat kabi azamat shoirlarning eng iste'dodli shogirdlaridan bo'lgan. Furqat Istanbuldan yo'llagan "Sabog'a maktub" nomli she'riy maktubida yigirma ikki misra'ni Toshkentda qolgan yosh, iste'dodli hamkasbi Fansurullobekka bag'ishlagan bo'lsa, Muhyi xon farzandi bo'lmish bu azamat nozimning she'rlarini o'z bayoziga kiritish bilan faxrlangan [2:52].

Xudoyorxonning ikkinchi o'g'li Muhammad Aminbek bilan kenja farzandi Ibn Yaminbek o'z davrining yirik muarrixlaridan bo'lishgan. "Turkiston

viloyatining gazetisi” sahifalarida Muhammad Aminbekning “Farg‘ona muzofoti xonlari xususidagi voqeotlar”, Ibn Yaminbekning Furqat “Ahvolot”i singari yirik tarjimai hol asari va boshqalar saqlanib qolgan. Undan tashqari Ibn Yaminbek ko‘p yillar “Turkiston viloyatining gazetisi”da ishlagan, ma‘lum muddat uning muharriri bo‘lgan bo‘lsa, Fansurullobek “Xurshid” gazetasi duniyoga kelishida jadidlar rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxon o‘g‘lining o‘ng qo‘li sifatida, ayniqsa qizg‘in faoliyat ko‘rsatgan.

Bundan tashqari, Xudoyorxon butun hukmfarmolik davrida xalqimizning o‘tmishdagi boy ma‘naviy merosini jamlash va kelajak avlodlar uchun qoldirish sohasida ham katta g‘amxo‘rlik qilganligi ma‘lum. Uzoq asrlarga borib ulanadigan merosimizning betakror namunalari bo‘lmish “Devonu lug‘atit turk” va Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma”sining duniyodagi yagona mukammal nusxasi xuddi Xudoyorxon saroyidagi kutubxona orqali bizning davrimizgacha yetib kelganligini mutaxassislar qayta – qayta ta’kidlaganlar [2:53]”.

Qo‘qon malikasi Og‘achaoyim nomi bilan shuhrat qozongan “Mas‘udabegim qashqarlik ziyoli mulla Jalilning qizi, Xudoyorxonning kenja va suyuqli rafiqasi, shoir Fansurullobekning onasi ham she‘r yozgan.

Og‘achaoyim Xudoyorxonning knja o‘g‘li O‘rmonbekni o‘z farzandidek katta qiladi. Xudoyorxon 1875 yilda Orenburgga surgun qilingan paytda xon bilan birga Turkistongacha boradi va shu yerda qolib, 1879 yilgacha yashaydi. So‘ng Toshkentga ko‘chib kelib, Olimhoji degan kishining hovlisini sotib oladi. O‘rmonbek 17 yoshga yetganda, 1883 yil 18 dekabr sahar vaqtida to‘satdan olamdan o‘tadi. Farzandining o‘limiga chiday olmagan Og‘achaoyim marsiya yozgan.

Marsiya uzoq vaqt el og‘zida aytib yurilgan. “A.V.N.” imzoli kishi marsiyaning yozma variantini matbuotda bosishga ruxsati bilan birga N.P. Ostroumovga keltirib bergan. Ostroumov marsiyani 1888 yilda Imperator Rus Arxeologiya jamiyati Sharq bo‘limining to‘plamiga topshiradi. Marsiya

to‘planning IV jildiga, ya’ni 1889 yil nashriga kiritilib, 1890 yili chop etilgan. Marsiyaning qoralamasi N. Ostroumov arxivida saqlanmoqda. Marsiyaning muallifi Og‘achaoyim ekanligi matndan sezilsa-da, Ostroumov uning muallifi noma’lum deydi. Agar Og‘achaoyimni xonzodaning (o‘gay) onasi ekanligi e’tiborga olinsa, shubhaga o‘rin qolmaydi.

O‘rmonbegim yotmadi, yoni yerga tegmadi,

Ichidagi hasratin otasiga aytmadi.

Hazrat Sulton yo‘lida, taxta oyina qo‘lida,

Og‘achaoyim zor yig‘lar O‘rmonbegim kuyida [1:630].

Og‘achoyim aytadur: soching uzun-qisqasi,

O‘rmonjonim o‘lub ketdi, qolmadi hech nusxasi.

Soy ichida sandali, O‘rmonjonim taxtidur,

O‘rmonjonim o‘lib ketdi, dushman beklar baxtidur.

Qo‘qon xonligining so‘nggi hukmdori Nasriddinxon “Shahzoda” taxallusi bilan ajoyib g‘azallar yozgan. Po‘lat Qayyumiy “Tazkirai Qayyumiy”da yozishicha. *“Shahzoda Shohruhiylardan bo‘lib, nomi Nasriddinbekdir. Andijonda hokim bo‘lib turganda, Andijon shayxulislomining adabiy-ilmiy tarbiyasinda bo‘lmishdir. Adabiy ijodga o‘rgatishda boshda Isfarali Mir Xudoyor va shoir Muhiy va ham Muntazirlar uning saroyida bo‘lmishdurlar. (Shahzoda) Mavlono Biymiyning debochasiga nazira etib, shul vaznda debocha yozibdur.*

Ey mahvashi jon gudoz xunrez,

Chashm qadamiga dur guhar rez.

Oshiq'larga aylagil tarahhum,

Jon olmog‘a qilmagil tiling tez...

Ne xush kun erdi yeturdi andin

Qosidni payomi lutf omez.

Shahzodani aylabon giriftor baloxez [5:391]”.

Ma’lumotlarga qaraganda, Sayyid Nasriddinbek o‘qimishli, bilimdon hamda

yumshoq tabiatli juda xokisor kishi bo'lgan. Kitob yig'ish va kitob o'qish uning sevimli mashg'uloti bo'lib, o'zi ham turkiy va forsiy tillarda g'azallar mashq qilib, Mir Xudoyor ismli isfaralik shoirga dastlabki mashqlarini ko'rsatib, undan maslahatlar olib turardi. O'g'lining she'riyatga qiziqishini sezgan Xudoyorxon xonlik va saroyning e'tiborli kishilaridan biri bo'lmish zamonasining mashhur shoiri Muhyi (Hoji Muhyiddin Muhammad Rizo Oxund o'g'li)ni Andijonga shahzodaga ustoz sifatida yuboradi. U shahzodaga nazm va nasrdan ta'lim beradi. Bu ish samara berib, Sayyid Muhammad Nasriddinbek Muhyi rahbarligida shoir va nosir bo'lib yetishadi [1:480-481]”.

Mallaxondan keyin Xudoyorxon hukmronligining uch davrida ham Muhyi saroyning e'tiborli shoirlaridan biri bo'lgan. Nasridinbek Muhyi ustozligida noziktab' shoir bo'lib shakllangan [6:145]. Qo'qonning so'nggi xoni Nasriddinbek saroy shoiri va adabiy majlislar ishtirokchisi Muhyiga “Toj ush-shuaro” (“Shoirlar toji”) faxriy unvonini bergan [<https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/muhyi-1835-1911/>].

Shahzodaning atrofida ham ko'plab shoirlar bo'lib, adabiy majlislar o'tkazishgan. Mir Xudoyor ham xonzoda ustoz sifatida saroy shoiri bo'lib xizmat qilgan va mushoiralarda qatnashgan [<https://www.uzerk.org/8-2.html>].

Xudoyorxonniig ijodkor farzandlaridan yana biri Muhammad Aminbekdir. Sh.Umarovga ko'ra, “Sayyid Muhammad Aminbek fors-tojik, arab, turk va rus tillarini yaxshi bilar, esdaliklarini fors tilida yozib borar edi. Bu esdaliklarda 1300 yildan to 1900 yilgacha bo'lgan Farg'ona tarixini yozish uchun rejalishtirilgan, keyinchalik bu esdaliklar “Anjum at-tavorix” (“Tarix yulduzlari”) asarining yozilishiga sabab bo'lgan[1:564]”. Tarixchi Shodmon Vohidovning yozishicha, Qo'qon tarixiga bag'ishlangan “Anjum at-tavorix” (“Tarix yulduzlari”) asarining muallifi risolaning biror-bir joyida to'liq tilga olinmagan bo'lsa ham, ba'zi tadqiqotchilar asarlarida va qo'lyozmaning o'zida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, asar muallifi Xudoyorxonning o'g'illaridan Muhammad Amin yoki Ibn Yamin

bo‘lishi mumkin deb taxmin qilinadi.

Xudoyorxonzoda (Xudoyorxonning o‘g‘li) tomonidan yozilgan “Anjum at-tavorix”ning 2 ta qo‘lyozmasi ma’lum. Asarning dastxat nusxasi ayni paytda tarixchi olim H. Bobobekovning shaxsiy kutubxonasida saqlanadi.

Asarning dastxatdan ko‘chirilgan ikkinchi nusxasi O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida saqlanadi[9:16]. Tadqiqotchilar fikricha, Xudoyorxonzoda o‘z asarini ikki qismdan iborat holda yozishni maqsad qilgan. Birinchi qismda Qo‘qon xonligining Xudoyorxonning hokimiyatga kelgunga qadar davrdagi tarixi, ikkinchi qismda esa Xudoyorxon hukmronligi va xonlikning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi bilan bog‘liq voqealar tarixini yoritish ko‘zda tutilgan. Biroq asarning faqatgina birinchi qismi mavjud bo‘lib, Qo‘qon xonligi tarixiga doir boshqa manbalarda mavjud bo‘lmagan ma’lumotlarga egaligi bilan alohida ahamiyatga ega [10:76]”.

“Anjum at tavorix” asarida muarrix – shoirning quyidagi misralari keltirilgan.

*Kose pursid az dono hakime,
Ki boshad dar jahon az sag laime.
Chunin ovard posuxon xiradmand,
Laimtar kofare ne‘mat ba sad chand.
Agar sag mun‘im az xoni tu gardad.
Muteu posboni dori tu gardad.
Ba nokas gar kuni ehsonu in‘om,
Ki gardad kofare ne‘mat dar anjom.*

(Mazmuni: *Dono hakimdan bir kishi so‘radi, Itdan ham past jahonda narsa bormi? Ul dono javob berdiki, Kufroni ne‘mat keltirgan pastkashroq kishi yo‘q. Agarda dasturxoningdan biror itga non bersang, U senga tobe va uying posboniga aylanadi. Nokasga ehson va in‘omlar qilsang, Oxir-oqibat ne‘mating kufr keltiradi*[11:120].)

Ma'lumotlarga qaraganda, "1883 yili "Turkiston viloyati gazetisi"ga muharrir bo'lib kelgan N. Ostroumov sobiq xonning o'sha vaqtda Toshkentda istiqomat qilib turgan o'g'illari bilan aloqa bog'lagan. Ulardan Sayyid Muhammad Aminbek va Ibn Yaminbeklarni o'z gazetasiga hamkorlik qilishga jalb qiladi...

Bu gazeta sahifalarida Sayyid Muhammad Aminbekning qiziqarli maqola va xabarlarini bosilib chiqish boshlaydi [1:564]". U ushbu gazetada bosilgan "Farg'ona muzofotining xonlari xususida voqeotlar" tarixiy asari muallifidir [<https://kun.uz/news/2020/11/20/>]. Sharif Yusupov ham "Muhammad Aminbekning "Turkiston viloyatining gazetisi"da 1894 yil 24 martda chop etilgan "Farg'ona muzofoti xonlari xususidagi voqeotlar" deb atalgan (mazkur asarini) qimmatli manba", deb atagan [2:13].

"Farg'ona muzofotining xonlari xususida voqeotlar"da "Oltin beshik" nomi bilan tanilgan afsona bayon etiladi. Bu afsona orqali Qo'qon xonlari, xususan, Umarxon o'z shajarasini bevosita temuriylarga, xususan boburiylarga bog'lashga harakat qilgan. "Turkiston viloyatining gazetisi"dagi ushbu asarga qo'shimcha sifatida Qo'qon xonlari shajarasiga oid tarixiy ma'lumotlar, xususan, Sayyid Muhammad Aminbekning Olimxondan to Sayyid Nasriddinxongacha bo'lgan xonlarning hukmronlik yillari haqida ham ma'lumotlar chop etilgan [10:317].

Muhammad Aminbekning o'g'li "Sayyid Muhammad Nuriddinbek ko'magida 1907 yili Munavvar qori Ismoil Gasprinskiy Qrimda tashkil etgan "Usuli jadid" maktabiga o'xshash shunday maktabni birinchi bo'lib Toshkentda ochadi. Sayyid Muhammad Nuriddinbek yangi usuldagi Munavvar qori maktabida rus tili, harbiy va jismoniy tarbiya fanlaridan dars bera boshlaydi. Munavvar qori bilan birgalikda shaxmat haqida risola yozib, chop ettiradi. Bundan tashqari, Munavvar qori yozgan maktab darsliklarini nashr qildirishda ko'mak berib, boshchilik qiladi. O'qituvchilik faoliyatini jurnalistika bilan qo'shib olib borgan Sayyid Muhammad Nuriddinbek jadidlarning "Taraqqiyot", "Xurshid", "Osiyo" va "Haqiqat" kabi ro'znomalarida dolzarb maqolalari bilan ishtirok etadi [1:567]".

Xudoyorxonning ijodkor o'g'illaridan yana biri Ibn Yaminbekdir. Ibn Yaminbek (Binyaminbek) "Turkiston viloyati gazetisi" (1893 yilning 22-28 sonlari)da ham o'z esdaliklarini yozib nashr etganida, mahalliy ziyolilar orasida katta hurmatga sazovor bo'lgan. Uning esdaliklari keyinchalik rus tilida ham chop etilgan. Uning tarixnavislik sohasidagi mahorati va tajribasi, tarixiy bilimlarga ega bo'lgani, jiddiy tadqiqotchi ekani o'sha esdaliklari mazmunidan ma'lum bo'ladi[1:630]. Sharif Yusupov ham "Xufiya qatlamlar" kitobida Ibn Yaminbekning ijodkor ekaniga, uning "Tarjimai hol" asarining ma'lum qismi "Turkiston viloyatining gazetisi"da 1893 yil 4 iyunda e'lon qilinganiga to'xtalgan[1:630].

"Xudoyorxon avlodlari tarixi" kitobida yozilishicha, "yosh bo'lishiga qaramay, o'sha davrning siyosiy doiralari va ma'rifatparvar shaxslari orasida ko'plab tanishlar orttirgan Ibn Yaminbek o'z zamoni uchun yetarli darajada bilim oladi. Ibn Yaminbekda bilim va publitsistik iste'dodni payqagan N. Ostroumov "Turkiston viloyati gazetisi" bilan hamkorlik qilishga chaqiradi. Bundan tashqari "Sadoi Turkiston" va "Sadoi Farg'ona" gazetalarida ham faol qatnashadi.

Ibn Yaminbek o'zining publitsistik maqolalarida dunyoviy fanlarni, Yevropa madaniyatini targ'ib etadi. Uning 1893 - 1894 yillardayoq "Turkiston viloyati gazetisi" sahifalarida chop etilgan, o'lka madaniy hayotida katta voqea bo'lgan Ibn Yaminbekning Furqat "Sarguzashtnoma"si taxlitida yozilgan yirik publitsistik nasriy asari Turkiston ziyolilari tomonidan e'tiborga sazovor bo'ldi. Keyinchalik Ibn Yaminbek ancha muddat "Turkiston viloyati gazetisi"ning muharriri vazifasini ado etadi [1:633].

Xudoyorxon farzandlari ichida esa faqat she'r yozish bilan shug'ullanib, shoir bo'lib yetishib chiqqan shahzoda [1:633] haqida Po'latjon Qayyumiy o'zining "Tazkirai Qayyumiy" nomli tazkirasida yozishicha, she'rlar bitgan *"Xusrav II ning nomi Fansurullobekdir. Farg'onaning sobiq xoni bo'lmish Xudoyorxon Sherali o'g'lining 16 o'g'lidan uchinchisidir..."*

U bo'g'doy rangli, sog'lom vujudli kishi bo'lib, ilmi adabiyot, shahmat va cholg'uda shashmaqom mashhur cholg'uchisi va kuychisi, bazmi havas, nafis san'atga ega bir kishi bo'lib, ul bir she'rida bunday deydi:

Xusravo ko'nglingni xush tut aysha mashg'ul o'l mudom,

Chunki bu dunyo uyining oxiri vayronadur.

Uning Navoiyga ergashuvchi nuktaomez ash'orlari mavjuddir [14:170-174]”.

“Xudoyorxon avlodlari tarixi” kitobida yozilishicha, “she’riyatga, shoirlarga ixlosi baland Fansurullobek shoir Furqat Toshkentda yashagan yillarda zabardast yigit bo‘lgan. Shoirning Toshkentda ekanini bilgan Fansurullobekning u bilan tanishish, do‘stlashish, ayniqsa, she’riyat haqida suhbatlashish, o‘z she’riy mashqlarini ko‘rsatib, undan maslahatlar olish istagi uni ulkan shoir Furqat bilan yaqinlashtiradi. Furqat Fansurullobekning “Zanjirli” mahallasidagi hovlisida bir necha marta mehmon bo‘ladi, undan ko‘p iltifotlar ko‘rgan.

Furqat Toshkentdan jo‘nab ketgach, ruscha yaxshi xat – savodga ham ega bo‘lgan Fansurullobek Turkistonning ijtimoiy – madaniy hayotida faol qatnasha boshlaydi. Turkistonning vaqtli matbuot organlari bilan hamkorlik qiladi. O‘lkada jadidchilik harakati avj ola boshlagach, Fansurullobek ilk jadid matbuotini vujudga kelishida Shayx Xovand Tohur dahasining Darxon mahallasida istiqomat qiluvchi Munavvar qori Abdurashidxonov bilan fidoyilik ko‘rsatadilar. Jadidlarning o‘lkadagi dastlabki gazetasi bo‘lmish “Xurshid” gazetasi 1907 yil o‘zbek tilida chiqadi. “Xurshid”ning 2-soni Fansurullobekning “Sababi tulu’i Xurshid” sarlavhali dasturiy maqolasi bilan ochiladi. Gazetaning undan keyingi sonlarida ham Fansurullobekning faol ishtiroki yaqqol ko‘rinib turadi. Turkiston jadidlarining rahnamosi Munavvar qori Abdurashidxonovning o‘ziga ustoz deb bilgan Fansurullobek hukumatga muxolif ruhdagi davriy nashrlarga, jumladan “Osiyo”, “Sur’at”, “Haqiqat” ro‘znomalari sahifalarida ham bot - bot ko‘rinib turadi [1:637]”.

Ma'lumotlarga qaraganda, “xonning farzandlari orasida Fansurullobek alohida o‘rin tutgan. U avvaliga jadidlar harakatiga qo‘shiladi. Munavvarqori bilan birga gazetalar chop etishda qatnashadi. Davriy matbuotda o‘z maqolalarini, she‘rlarini e‘lon qiladi. Akademik Sharif Yusupovning yozishicha, Fansurullobek madrasada aruz vaznini o‘rganadi va sobiq xon (Xudoyorxon)ning farzandlari orasida yagona shoir bo‘lib yetishib chiqadi.

Fansurullobekning g‘azal va muxammaslari XIX asr oxiri XX asr boshlarida tartib berilgan qo‘lyozma va toshbosma bayozlarda tez – tez uchrab turadi. Fansurullobek Xusrav taxallusi bilan ijod qilgan.

Fansurullobekning nega Xusrav taxallusini olgani haqida uning nevara kuyovi, taniqli olim Fuzail Islomov shunday yozgan: *“Fansurullobekning Xusravbek ismli yolg‘iz o‘g‘li bo‘lgan va Toshkentda vafot etgan. Shundan so‘ng Fansurullobek o‘g‘lining nomini o‘ziga taxallus qilib olgan ekan. Xusravning g‘azal va muxammaslarini Sharqshunoslik instituti bosma manbalarda ko‘rdim”*. Fuzail Islomovning shaxsiy kutubxonasida saqlangan Fuzuliy devonining so‘nggida Fansurullobekning Navoiy g‘azaliga yozgan muxammasi ham bo‘lgan [<https://kun.uz/news/2022/11/27/>]”.

Fansurullobek Xusrav ustozu Muhyiga bag‘ishlab shunday misralar yozgan:

Batarzi masnaviy monandii Firdavsiyi Tusiy,

G‘azal bobida go‘yo sa‘diyi ushbu zamon Muhyi [6:164]

Muhyi ham Fansurullobekdek Xudoyorxon avlodlariga bag‘ishlab, qasidalar, she‘rlar va ta‘rixlar yozgan [15:143-144] va o‘zining “Tarixi Muhyi Ho‘qandiy” asarida Qo‘qon xonligi tarixiga alohida to‘xtalgan[16:13].

Muxtasar aytganda, Qo‘qon xonligida shahzodalarga berilgan ta‘lim – tarbiya samarasi o‘laroq, ko‘plab xon va xonzodalar shoir va adiblar bo‘lib ulg‘ayishgan. Ijodkor xon va xonzodalar o‘z atrofida shoirlarni to‘plab, mushoira kechalari uyushtirishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Umarov Sh. Xudoyorxon avlodlari tarixi. T.: Turon zamin ziyo, 2014.-B.625.
- 2.Yusupov Sh. Xufiya qatlamlar. T.: Ma'naviyat, 1999.-B.51.
- 3.Mirzaolim Mushrif. Ansob us-salotin va tavorix ul-xavoqin. T.: G'.G'ulom nomidagi ASN, 1995.-B.79.
- 4.Avaz Muhammad Attor Ho'qandiy. Tarixi jahonnamoyi. Fors – tojik tilidan tarjimon, kirish, izoh va ko'rsatkichlar muallifi Shodmon Vohidov. T.: Fan, 2012.420.
- 5.Muhammadhakimxon To'ra. Muntaxab at-tavorix.T.: Yangi asr avlodi, 2010.-B.390-391..
- 6.Qosimov B., Yusupov Sh., Dolimov U., Rizaev Sh., Ahmedov S. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. T.: Ma'naviyat, 2004.-B.145.
- 7.<https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/muhyi-1835-1911/>
- 8.<https://www.uzerk.org/8-2.html>
- 9.Xudoyorxonzoda. Anjum al-tavorix. O'z FA ShI. Qo'lyozma raqami: №11366
- 10.O'zbekiston tarixiga oid manba va tadqiqotlar. (XIX-XX asr boshlari). Mas'ul muharrir: D.Ziyaeva.T.: "Nurafshon business", 2022.-B.76.
- 11.Xudoyorxonzoda. Anjum at-tavorix. T.: Fan va texnologiyalar, 2004.-B.119-120.
- 12.<https://kun.uz/news/2020/11/20/xudoyorxonning-chigal-taqdiri-qoqonning-sobiq-xoni-nega-orenburgga-surgun-qilingan-edi>
- 13.Niyoz Muhammad Ho'qandiy. Ibratul xavoqin. ("Tarixi Shohruxiy"). T.: Turon zamin ziyo, 2014.-B.20-23.
- 14.Qayyumov P. Tazkirai Qayyumiy. T.: Qo'lyozmalar instituti, 1999.-B.170-174.
- 15.Turdialiev A. "Tarixi Muhyi Xo'qandiy" asari haqida.// "Sharqshunoslik", - Toshkent. 2015.-№2-3.-B.143-144.

16. Muhyi. Tarixi Muhyi Ho‘qandiy. Qo‘lyozma. O‘z.FA Sharqshunoslik instituti, Sharq qo‘lyozmalari fondi. Inv. № 604. 13 – B.

17. Qoraev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya. Qarshi, Intellekt.2024.-B.278.

18. Qoraev Sh. Temuriy sultonlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt. 2024.-B.248.
